

TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDA TELEVIDENIYANING O'RNİ

Kimsanova Zaynabxon

Farg'ona viloyati, Beshariq tumani XTB tasarrufidagi 10-umumiy o'rta
ta'lim maktabi matematika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6545498>

Annotatsiya: Maktablarda dars o'tishga televideniyaning roli va online darslarning foydasi.

Bugungi kunda yoshlarning har jihatdan kamol topishida, ularning dunyoqarashini boyitish va tafakkurini yangilashda televideniye asosiy vazifani o'taydi. Prezidentimiz e'tirof etayotgandek: "...hozirgi paytda hayotimizni electron axborot vositalari, xususan, televideniya va radiosiz umuman tasavvur etib bo'lmaydi. Bugungi kunda ular bir vaqtning o'zida ham axborot maydoni, ham ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy minbar, shu bilan birga, insonga madaniy, badiiy estetik oziq beradigan va hordiq chiqaradigan makon vazifasini bajarmoqda desak, xatò bo'lmaydi"

Yosh bola har qanday bilimni, avvalo, atrofdagilardan oladi. Yoshi kattalashgan sari ularning ma'naviy ehtiyojlari turli vositalardan beriladigan ma'lumotlar ta'minlay boshlaydi. Shu bois yoshlar ta'lim tarbiyasiga ta'sir etadigan har qanday vositalarni ularni ma'naviy ehtiyplaridan kelib chiqib rivojlantirishning o'zi taqazo etmoqda. Qolaversa, bevosita, yoshlarga ma'naviy ta'sir etuvchi muassasa. Prezidentimiz Islom Karimov ta'kidlaganidek, "Bugungi kunda yoshlarimiz nafaqat o'quv dargohida, balki televideniye matbuot, internet kabi vositalar orqali ham rang-barang axborot va ma'lumotlarni olmoqda.

...biz bugungi kunda ta'lim tarbiya sohasida boshlab, matbuot televideniye, internet va boshqa ommaviy axborot vositalari, teatr, kino, adabiyot, musiqa, rassomlik va haykalteroshlik san'atigacha, bir so'z bilan aytganda, insonning qalbi va tafakkuriga bevosita ta'sir o'tkazadigan barcha sohalardagi faoliyatimizni xalqning ma'naviy ehtiyojlarini, zamon talablari asosida yanada kuchaytirishimiz, yangi bosqichga ko'tarishimiz zarur".

Ayni vaqtda yurtimiz telekanallari tomonidan efirga uzatilayotgan teledasturlarda yoshlarning tafakkur tarziga, kelajakka bo'lgan intilishiga ilobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shuning uchun ham milliy telekanallar tomonidan mamlakatimizdagi bunyotkorlik ishlariga yoshlarni jalb etish, ma'naviy-tarbiyaviy ta'sir ko'rsatis, sport va jamiyat hayotining turli tarmoqlarida muvovaqqiyotga erishayotgan bilan o'zini ko'rsatayotgan yoshlar haqida ko'rsatuv va lavhalar berib boorish, o'z qobiliyat va imkoniyatlarini erkin

namayon etishlariga, mamlakatimiz va uning atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga daxldorlik hissi bilan yondashishlariga ko'maklashish turli yot illatlardan himoya qilishga keng ahamiyat berilmoqda, bunga "o'zbekiston", "Yoshlar", "sport", "UzHD", "Madaniyat va ma'rifat", "Dunyo bo'ylab" telekanallari viloyat va Shahar hamda nodavlat telekanallari, viloyat Shahar hamda nodavlat telekanallar faoliyatini alohida ta'kidlab o'tishimiz joiz.

Chunonchi ijtimoiy qadriyatlarni, ayniqsa, bolarda dunyoni hamda bolarni intellektua idrokli bo'lishga va madaniy ehtiyojlarini qondirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasining "Yoshlar" teleradio kanali yopiq aksiyadorlik jamiyati huzurida "Bolajon" raqamli telekanalini tashkil etish to'g'risidagi qarori(2.7)asosida 2013-yil 1-iyundan boshlab "Yoshlar" telekanali yopiq aksiyadorlik jamiyati huzurida "Bolajon" raqamli telekanali tashkil etildi.

Ushbu telekanalning ochilishi butun mamlakatimiz bolajonlari uchun munosib tuhfa boldi/ Ayniqsa "Bolajon" telekanali qarshida ma'naviy ozuqa olayotgan bolajonlarning soni oshib borayotgan quvonarli holat. To'g'ri, o'tgan vaqt davomida bir qator telekanallar yoshlar uchun alohida qiziqarli ko'rsatuvlarni efirga uzatib, ularni ma'naviy tahdidlardan, jumladan, "ommaviy madaniyat"ning zararli ta'siridan himoya qilish sport va sog'lom hayotni keng targ'ib etish, xorijiy tillarni o'rgatishga ko'maklashish, yoshlarda milliy g'urur va iftihor tuyg'ularni o'stirib borishda milliy kino, ertak va multfilmlar hamda ma'naviy ma'rifiy ko'rsatuv namoyishi samarali natijalarni bermoqda.

Bundan tashqari, mazkur telekanal kichik yoshdagi bolalarga nafaqat information balki ta'limiy va tarbiyaviy xarakterdagi quyidagi vazifa va yo'nalishlarni bajarishi belgilandi:

-bolalar dunyoni idrok qilishni, milliy qahramonlar hamda o'zbek xalqining doston, epos va ertaklar personajlarining tarixi misolida bola ongida ezgulik va adolatni shakllantirib, qaror topishga yo'nalgan, bilim doirasini kengaytiruvchi va intellektual jihatdan rivojlantiruvchi television dasturlar tayyorlash va namayon etish;

-bilim beradigan maxsus teleko'rsatuvlarni tayyorlash shu jumladan, o'zbek tilidagi subtitrlari bilan xorijiy bolalar badiiy, multiplakatsion va ko'ngilochar-o'rgatuvchi filmlardan translyatsiya qilish yo'li bilan bolalarning xorijiy tillarni o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish;

Belgilangan vazifalar va yo'nalishlardan ko'rinib turibdiki, mazkur telekanal bolalarga turli informatsiyalar yetkazish orqali ularning ta'lim tarbiyaviy jarayoniga ta'sir qiladi. Va yosh avlodning har jihatdan kamol topishida muhim bo'lgan barcha yo'nalishdagi axborotlarni maktabgacha va

kichik maktab yoshidagi bolalar uchun tushunarli va soda tilda, eng qulay boʻlgan usullar yordamida singdirib borishga eʼtibor berilmoqda. Shuningdek bolalarning taʼlim-tarbiyasiga taʼsir etuvchi kino, multfilm va boshqa teledasturlarni namoyish etish asosiy vazifalar sirasiga kiradi. Bunday jihatlar telekanal taʼlimi muassasalaridagi ustoz-murabbiylarning hamkorlikda ishlashini taqazo etadi.

Darhaqiqat, qarorda boshqa mezonlar bilan birga, bolalar pedagogikasi va psixologiyasino biladigan mutaxasislarni jalb etish(2.8) nazarda tutilganni hisobga olsak, ushbu telekanal teledasturlari bevosita taʼlim-tarbiyaviy xarakterga ega boʻladi. Bu esa oʻz navbatida, maktabgacha taʼlim muassasalari tarbiyachilari va boshlangʻich taʼlim oʻqituvchilari oldida ham maʼlum bir masʼuliyatni yiklaydi. Eng avvalo, telekanal tomonidan namoyish etilayotgan har qanday teledastur tarbiyachilar va oʻqituvchilarning diqqat-eʼtibotida boʻlishi maqsadga muvofiq. Bular:

Birinchidan, oʻqituvchilarga telekanal tomonidan efitga uzatilayotgan teledasturlar yoshlar tarbiyasiga taʼsir etuvchi muhim jihatlar boʻyicha taklif va mulohazalar bildirishga hizmat qiladi;

Ikkinchidan, oʻquv-tarbiyaviy jarayonda bolarni telekanal dasturlariga qiziqtirish uchun beriladigan efit mahsulotlari boʻyicha ular bilan suhbat uyushtirib, savol-javoblar orqali taʼlim-tarbiyaviy jarayonda yana bir samarali usulga yoʻl ochiladi;

Uchinchidan, telekanaldan beriladigan maʼnaviy-marifiy dasturlarni soda tilda muhokama qilish orqali bolalar maʼnaviy-ahloqiy diunyosini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi;

Toʻrtinchidan, taʼlim muassasalarida chet tillaridan dars beradigan oʻqituvchilar uchun bolalarning bilimlarini mustahkamlash va qayta nazorat oʻtkazishida amaliy ahamiyatga ega boʻladi;

Xulosa oʻrnida shuni aytishimiz mumkinki, yoshlarning taʼlim tarbiyasiga taalluqli boʻlgan barcha muassasalar, jamoat tashkilotlari va boshqa vositalar faoliyatini rivojlantirishda olib borilayotgan islohotlarning muhim yoʻnalishi hisoblanib televideniyaning taʼlim-tarbiyaviy imkoniyatlarini kattaligidan kelib chiqib, ushbu soha rivojini yanada yuqori bosqichga olib chiqish, eng avvalo, yoshlarga moʻljallangan alohida ixtisoslashtirilgan telekanallar faoliyatini yoʻlga qoʻyishga keng eʼtibor brilmoqda. Bu esa mamlakatimiz yoshlarini turli illatlardan asrash hamda ularning bilim olishlarida yuksak natijalarga erishishlarida oʻz samarasini beradi/

Bu jihatlardan “Yoshlar” telekanali yopiq aksiyadorli jamiyati huzurida tashkil etilgan “Bolajon” tashkil etilgani va bugungi kundagi faoliyatini taʼkidlab

o`tish mumkin. Ushbu telekanaldagi yosh avlodga mo`ljallangan dasturlarning yanada mukammallashuvi telejurnalilar va tarbiyachi o`qituvchilarning o`zaro hamkorligiga bog`liq. Shundan kelib chiqib aytsak, yurtimizdagi barcga tarbiyachilar, murabbiylar va o`qituvchilar o`quv tarbiya jarayonida “Bolajon” telekanali imkoniyatlaridan foydalanishi va o`zlarining taklif mulohazalarini bildirib borishi foydadan xoli bo`lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Karimov I.A. Yuksak ma`naviyat -yengilmas kuch. -T.:Ma`naviyat, 2013
- 2.O`zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to`plami, 22 (574)-son, 2013